

Особенности нравственных представлений в старшем дошкольном возрасте

Семенова Наталья Александровна, старший преподаватель
Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск)

Статья посвящена проблеме нравственного развития детей дошкольного возраста. В статье представлены результаты исследования нравственных представлений старших дошкольников. В качестве методик исследования были использованы: беседа с ребенком о нравственных качествах (И. Б. Дербанова), методика «Закончи историю» (модифицированный вариант ситуаций Р. М. Калининой), методика «Оцени поведение» (А. Л. Венгер, методика разработана и апробирована под руководством Т. Д. Марцинковской, М. Митру).

Ключевые слова: дошкольный возраст, нравственное развитие, нравственные представления.

В дошкольный период начинается зарождение личности ребенка, формируются основы его самосознания и появляются первые нравственные представления, которые будут определять его отношение к другим людям и участвовать в регуляции собственного поведения ребенка. Согласно ФГОС ДО одним из ведущих принципов нравственного воспитания в дошкольный период является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Это невозможно сделать без формирования нравственных представлений.

Нравственные представления рассматривают как вторичные обобщенные психические образования о системе правил и норм поведения, которые опосредованы субъективным отношением и смыслом. В период дошкольного детства нравственные представления развиваются по следующим направлениям: увеличение числа нравственных представлений, повышение адекватности, дифференциации и обобщенности эмоционального характера нравственных норм [2].

Исследованиями нравственных представлений детей дошкольного возраста занимались А. Ф. Афтосьев, А. В. Бабаян, В. Г. Белинский, И. Ф. Богданович, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, В. С. Демков, П. Н. Енгальчев, С. А. Козлова, Л. Колберг, Т. А. Маркова, В. Г. Нечаева, А. Г. Ободовский, Ж. Пиаже, Е. В. Субботский, В. А. Сухомлинский, Г. А. Урунтаева, К. Д. Ушинский, Г. П. Щедровицкий, С. Г. Якобсон и другие.

Среди факторов, которые влияют на формирование нравственных представлений в дошкольном возрасте, по мнению, данных ученых, стоит выделить такие социальные институты, как семья и детский сад, кроме этого, влияние оказывает в целом окружающая ребенка действительность.

Педагог дошкольного учреждения может использовать целый комплекс методов по формированию нравственных представлений у детей дошкольного возраста. Так, в детском саду активно используют игры нравственного и духовно-нравственного содержания, чтение художественной литературы, этические беседы, просмотр мультипликационных фильмов с последующим обсуждением и другое.

Накопление представлений о нравственных качествах, о нормах и правилах поведения в обществе будет способствовать более успешной адаптации будущего первоклассника.

В рамках данного исследования были изучены особенности нравственных представлений у детей

старшего дошкольного возраста. Знание специфики нравственных представлений необходимо для своевременного их формирования и преодоления возможных трудностей в нравственном поведении детей на следующих ступенях возрастного развития.

Исследование проходило на базе двух образовательных учреждений г. Петрозаводска (республика Карелия) – МБДОУ «Детский сад №91» и МБДОУ «Детский сад №98».

В исследовании приняли участие 30 детей старшего дошкольного возраста, из них: 15 девочек и 15 мальчиков. Средний возраст группы составил 6 лет 7 месяцев.

Для изучения сформированности нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста были использованы следующие методы и методики: беседа с ребенком о нравственных качествах (автор И. Б. Дербанова), методика «Закончи историю» (модифицированный вариант ситуаций Р. М. Калининой), методика «Оцени поведение» (автор А. Л. Венгер, методика разработана и апробирована под руководством Т. Д. Марцинковской, М. Митру) [1] [3].

Рассмотрим полученные результаты.

Для изучения представлений о нравственных качествах детей старшего дошкольного возраста была проведена беседа. Детям предлагалось объяснить значение ряда нравственных качеств. На задаваемые в ходе беседы вопросы дети отреагировали по-разному: одни давали краткие ответы, другие – рассказывали небольшие истории. При объяснении нравственных качеств чаще всего старшие дошкольники ссылаются на конкретное действие и людей как носителей данного качества. Например: не дает игрушку, обижает, боится, играет со всеми и т. д. Кроме этого часть детей, объясняя нравственное качество, приводили в пример своих родителей и друзей. Наиболее сложным для детей старшего дошкольного возраста стало объяснение таких нравственных качеств, как «справедливый», «несправедливый», «щедрый», «лживый». Возможно, дети не слышат в речи указанные качества и поэтому не могут дать им объяснение. Одной из основных ошибок детей данной возрастной группы является объяснение одного нравственного качества через другое: «справедливый тот, кто говорит правду». Если дети не могли описать предложенное понятие, то давали ему оценку. Например: справедливый – это хороший, а несправедливый – плохой человек.

С целью изучения понимания детьми старшего дошкольного возраста нравственных норм использовалась методика «Закончи историю». Все дети смогли придумать окончание предложенным им историй, большинство из них имели положительное завершение. Дети смогли дать правильную оценку поступкам главных героев рассказов. Сложности возникали с тем, чтобы сформулировать нравственную норму и мотивировать оценку поведения героев истории.

И для изучения представлений старших дошкольников о критериях нравственной оценки была проведена методика «Оцени поведение». Задание вызвало интерес у детей – им необходимо было расставить на волшебной дорожке персонажей картинок. Особенностью стимульного материала данной методики яв-

ляется то, что положительные персонажи на картинках выглядят неопрятно, а отрицательные – наоборот, имеют приятный внешний вид. В связи с этим у детей старшего дошкольного возраста возникали затруднения, так как они первоначально опирались на внешний вид персонажей. Но несмотря на свое первоначальное замешательство дети 7 года жизни смогли при оценке персонажа ориентироваться и на его поведение.

Таким образом, можно сделать вывод, что к концу старшего дошкольного возраста дети способны различать нравственные качества, но еще с трудом формулируют нравственную норму. В детском саду и семье следует проводить знакомство детей с понятиями, обозначающими различные нравственные качества и упражнять детей в определении нравственных норм.

Литература:

1. Изотова Е.И. Эмоциональная сфера ребенка. Теория и практика. М., 2009. – 288 с.
2. Максимова А.А. Из опыта исследования гендерных особенностей нравственных представлений старших дошкольников // Современные исследования социальных проблем. – 2011. – №3. – С. 17.
3. Практикум по возрастной психологии: учебное пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. СПб.: Речь, 2002. – 694 с.